

ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Масюк О. М.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: lnamsk61@gmail.com

Титаренко Л. І.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: ludmilazory@ukr.net

У сучасних умовах STEM-освіта як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи стала пріоритетною в освітній політиці нашої держави. Про це свідчать затвердження МОН України Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) (2020); Методичних рекомендацій щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році; Плану заходів щодо реалізації концепції розвитку STEM-освіти до 2027 року (2021); Плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року (2021); проведення кожного року в Україні інтернет-конференцій та семінарів (наприклад, «STEM – світ інноваційних можливостей. Реалізація програми інноваційного освітнього проєкту «Я – дослідник» (2019), «STEM-освіта: практичний кейс, методичні рекомендації (2022), «STEM-освіта в сучасних умовах: ідеї та можливості для реалізації» (2023)); публікації матеріалів проведення фестивалю «STEM-весна», інноваційного проєкту «Web-STEM-школа» і т. ін., що надають можливість педагогічним працівникам розвивати свою професійну компетентність з питань STEM-освіти, шукати нові ідеї, обмінюватися досвідом.

STEM-освіта має стати одним з пріоритетних напрямів у фаховій підготовці майбутніх учителів в Україні, одним з основних факторів поширення

інноваційних методик викладання природничо-математичних дисциплін, формування необхідних компетентностей здобувачів освіти, які дають можливість запропонувати розв'язання проблем суспільства, поєднавши природничі науки, технології, інженерію та математику [2]. Такий підхід до навчання дозволяє не лише формувати природничо-наукове бачення навколишнього світу, а з самого дитинства виховувати в дитини такі компетентності і життєві цінності, що допоможуть їй досягти успіху в професійній діяльності, стати висококваліфікованим фахівцем.

Серед основних підходів до впровадження STEM-освіти виділяють такі:

- методичне забезпечення: розроблення і впровадження навчальних програм з методиками STEM-освіти (природничо-математичної освіти);
- фахове забезпечення: удосконалення підготовки педагогічних працівників та забезпечення їх професійного розвитку;
- професійна орієнтація: стимулювання здобувачів освіти до обрання науково-технічної діяльності та інженерних професій [2].

У контексті нашого дослідження вагоме значення мають праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, у яких розглядається проблема підготовки майбутніх учителів до впровадження ідей та підходів STEM-освіти в навчальний процес початкової школи. Зокрема це роботи О.Барної, Н. Балик, І. Василяшко, Н. Гончарової, Л. Грищенко, Н. Гуцїної, О. Кїян, О. Коваленко, О. Коршунової, О. Патрикєвої, Е. Ном, В.Соррора, R. Baiduc, R. Linsenmeier, N. Ruggeri та ін.

Як показує аналіз зазначених досліджень, фахова підготовка майбутнього вчителя має включати як прїоритетну складову – формування STEM-компетентностей, що передбачає формування в майбутнього педагога готовності застосовувати знання та вмїння, пов'язанї з предметами STEM, належним чином у своєму повсякденному життї, на робочому мїсцї чи в освїтї для ефективного виконання технічних чи професїйних задач [1].

До ключових STEM-компетентностей зараховують такі:

- когнітивні – уміти практично і творчо застосовувати здобуті знання; здатність до навчання упродовж усього життя; уміти критично мислити, шукати ідеї, приймати рішення, проводити спостереження, робити висновки;

- мультимедійні – уміти шукати, відбирати й обробляти інформацію, інтерпретувати й аналізувати дані, відображати результати ефективними способами;

- здатність до інженерного мислення як пошуку оптимального творчого шляху вирішення проблем, адаптації, візуалізації та вдосконалення прототипів, що відповідає етапам інженерного дизайну;

- науково-дослідницькі – володіння методологією наукового дослідження, що передбачає вміння спостерігати, висувати і обґрунтовувати гіпотези, експериментувати, аналізувати дані та робити змістовні висновки;

- цифрова грамотність – вміння ефективно використовувати цифрові технології, що містить технічну здатність користуватися персональним комп'ютером, планшетом чи мобільним телефоном, сервісами інтернету для комунікації, пошуку, обробки та представлення даних;

- креативність та інноваційність – здатність використовувати уяву для творення, до внесення змін та вдосконалення наявних продуктів та процесів;

- технологічні – психомоторні навички, пов'язані з правильним та безпечним використанням технічного обладнання;

- комунікативні – вміння співпрацювати в команді, що передбачає мати рівний шанс брати участь та передавати ідеї в межах спільної відповідальності, розуміти своє місце і роль у спільній роботі, комунікувати з членами команди чіткими та ефективними способами.

Однією із системних складових STEM-освіти є забезпечення впровадження науково-технічних досягнень в освітній процес фахової підготовки майбутніх учителів. Серед напрямів STEM-освіти виділяють робототехніку, ІТ-технології, штучний інтелект, гейміфікацію, віртуальну (VR) і доповнену (AR) реальність, біоніку тощо. Зрозуміло, що особлива увага

приділяється питанням розроблення спеціального середовища для навчання здобувачів вищої освіти з використанням ІТ.

Для забезпечення науково-методичної підтримки STEM-освіти важливе значення має розроблення для всіх типів закладів освіти інтегрованих навчальних програм для викладання спецкурсів, факультативів, організації роботи гуртків з робототехніки, інженерії, природничих дисциплін, сучасних наукових напрямів, новітніх технологій тощо.

У підготовці майбутнього вчителя початкової школи важливе значення набуває формування компетентності у створенні STEM-лабораторії, STEM-проєкту, сценарію STEM-уроку, STEM-екскурсії.

Отже, для забезпечення належної якості STEM-підготовки в галузі професійної освіти в Україні необхідним є підвищення рівня STEM-компетентності майбутніх учителів через впровадження інноваційних технологій навчання у ЗВО, модернізації навчально-методичної та матеріально-технічної бази STEM-лабораторій закладів освіти, упровадження в освітній процес цифрових технологій, популяризація STEM-грамотності та STEM-творчості.

Література

1. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text>.

2. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році. URL: <https://drive.google.com/file/d/1qFKDLtKedITvap63HJFToyQWw7KONFuN/view?pli=1>.